

Дискурсология и генристика

УДК 81'37:821

DOI: 10.5281/zenodo.18064096

Е. В. Дедова © 2025

*Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Донецкий государственный университет»
(Научн. рук. — канд. филол. наук, доц. Н. В. Гладкая)*

СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОЙ ЛЕКСИКИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ

Настоящее исследование фокусируется на изучении семантических свойств коллоквиальной лексики в рамках публицистического дискурса. В работе анализируются процессы модификации значений разговорных лексем и выражений, а также их вклад в интенсификацию экспрессивности и конструирование авторской точки зрения. В ходе исследования выявлены закономерности применения разговорной лексики в различных типах медиа и оценено ее воздействие на процесс восприятия информации реципиентами. На основе проведенного анализа сформулированы заключения о функциональной нагрузке и стилистической значимости разговорных элементов в публицистическом тексте. Представленная работа опирается на теоретические положения современной лингвистики текста и дискурс-анализа и вносит вклад в понимание особенностей функционирования разговорной лексики в сфере массовой коммуникации.

Ключевые слова: дискурс, публицистика, жаргонизмы, разговорная лексика, СМИ.

Современный публицистический дискурс России отличается активным использованием разговорных элементов, которые делают язык средств массовой информации ближе к живому общению.

Публицистика выполняет не только информативную, но и воздействующую функцию, что требует эмоционально окрашенной, выразительной и доступной речи. Журналисты всё чаще используют разговорную лексику, чтобы добиться эффекта достоверности, неформальности и непосредственного контакта с читателем. Этот процесс связан с общими тенденциями демократизации языка, а также с влиянием интернет-коммуникации, где границы между письменной и устной речью размываются.

Разговорная лексика традиционно понимается как совокупность слов и выражений, характерных для неофициального устного общения. По определению Лингвистического энциклопедического словаря, просторечие (частный случай разговорного стилистического уровня) — это слова и обороты, не входящие в литературную норму речи; такие единицы иногда допускаются в художественных текстах и в разговорной речи для создания определённого стилистического колорита [7, с.83].

Разговорная лексика представляет собой широкий пласт словаря, который учёные подразделяют на несколько крупных групп в зависимости от происхождения и стилистической окраски. По классификации Ф. П. Филина, в разговорной сфере выделяются, в частности, следующие разновидности: фамильярная лексика (слова и обороты, уместные в речи «близких знакомых»), грубая лексика (антиэтические понятия, шокирующие высказывания), вульгарная и бранная лексика (оценивающие, табуированные единицы со значительно сниженной окраской) и нецензурная лексика (матерные, запрещённые в формальном общении слова) [11, с.63]. Эта классификация подчёркивает, что часть разговорного словаря носит негативно-оценочный или табуированный характер.

С другой стороны, Е. Ю. Фатюшина выделяла среди разговорной лексики более нейтральные группировки: жаргонизмы, профессионализмы, диалектизмы, вульгаризмы, сленг, просторечия [10, с. 72]. Здесь жаргонизмы — это слова, употребляемые представителями определённых социальных групп (по интересам или месту проживания) для внутригрупповой коммуникации. Жаргонное слово зачастую представляет собой известный термин с новым смыслом, сохраняя «секретный» характер общения: когда жаргонизм становится понятен широкому кругу, он может перейти в разряд сленга. К профессиональным жаргонам (профессионализмам) относятся специальные термины или жаргонные названия, используемые в быту представителями одной профессии, часто в упрощённой или разговорной форме.

Диалектизмы — это региональные слова и формы, характерные для определённых территорий, которые журналисты используют главным образом для создания местного колорита или подчёркивания «простонародности» речи героев [6, с. 10]. Кроме того, часто говорят об арго (криминальном, наркотическом, компьютерном и др. сленге), о сленге интернет-сообществ и т. п., однако их семантический анализ выходит за рамки данной статьи.

Таким образом, разговорная лексика включает широкий спектр «сниженных» по стилистике единиц: от нейтрально-разговорных до непристойных и жаргонных. Все они отличаются большей экспрессивностью и эмоциональностью по сравнению с нейтральной общеупотребительной лексикой.

На стилистику речи влияет и их цензурный статус: например, слова просторечия могут передавать оттенки нелитературной прямоты, сниженности или фольклорности; жаргонизмы несут информацию о социальном слое, к которому принадлежит говорящий; фамильярные обороты устанавливают интимную связь между собеседниками [5, с. 23]. Во всех случаях говорящий полагается на эмоциональную и оценочную функцию таких слов, что подчёркивает прагматический характер публичного дискурса.

С точки зрения функционально-стилевой лингвистики, публицистический стиль (газетно-публицистический) сочетает две главные функции: информативную (оперативная передача новостей) и экспрессивно-воздействующую (выражение позиции автора, оценка событий). По словам Л. И. Баранниковой, информационная функция языка газеты «изначально направлена на оперативное сообщение о фактах», тогда как воздействующая проявляется через оценочные высказывания и образные средства [1, с. 35].

С. Г. Корконосенко подчёркивал, что газетная речь нацелена прежде всего на «голое сообщение» фактов [4, с. 93]. Тем не менее воздействующая функция требует от журналиста и выразительности, что реализуется в том числе через разговорные элементы языка. Именно разговорная лексика привлекает публицистику своей выразительностью: конструкции живой речи, как правило, сжаты, лаконичны, демократичны и доступны широкому кругу читателей. По мере увеличения авторского присутствия в тексте усиливается тенденция заимствовать «свежие» нелитературные слова и обороты (в том числе из разговорной речи) для привлечения внимания читателя [7, с. 3]. Таким образом, теория стилового поля показывает, что публицистический дискурс исторически открыт ко всем пластам языка, включая разговорный субстандарт, ради достижения коммуникативных целей.

Современные российские СМИ (газеты, журналы, интернет-издания) широко привлекают разговорную лексику в силу её коммуникативной эффективности. Особо заметно это в онлайн-медиа, где журналисты стремятся оперативно реагировать на события и говорить «с языком времени» [4, с. 90]. Как показывает статистический анализ заголовков ведущих интернет-изданий, субстандартная лексика активно присутствует в новостных текстах.

Например, интернет-газеты охотно используют «городское просторечие» — слова, придающие заголовкам неофициальный оттенок. Условная дифференциация заголовков варьируется от простонародно-разговорных до жаргонных конструкций. На практике это означает следующее:

1. Заголовки и лиды статей нередко содержат разговорные слова для мгновенного привлечения внимания. Например, заголовок может содержать слово «*жесть*» или «*впилить*» вместо формального описания явления. Такие яркие эпитеты сразу создают эмоциональный фон: читатель интуитивно понимает, что речь идёт о шокирующем или обсуждаемом событии. При этом коннотативный оттенок «живости речи» даёт дополнительный импульс воздействию (печать «резкости» или «дружеской откровенности»).

2. Прямые цитаты и высказывания героев публикуются со всеми элементами живой речи. Когда журналисты приводят слова собеседника, они часто оставляют в цитате просторечные и жаргонные обороты (включая просторечные частицы, эмоциональные междометия, даже смайлы при онлайн-комментариях). Например, в интернет-новости про погоду был приведён пользовательский прогноз: «*Атмосферный фронт проходит город. И опять по-сухому :(.* Сразу начало холодать...». Здесь сочетание разговорной конструкции «*по-сухому*» и даже эмодзи «:(» придает сообщению оттенок неформальности и эмоциональности, который никак не воспроизвести нейтральным языком. Эмоционально-оценочные слова и образные обороты.

Публицистика активно использует сниженные по стилистике слова, чтобы выразить авторскую или массовую оценку: «*что-то мутное*», «*свалить всё на...*», «*по полной замесили*» и т. п. Такие выражения придают высказыванию популярный колорит и часто сопровождают авторские комментарии. Журналисты подчёркивают своим языком своё «я» и позицию, и именно разговорные фразеологизмы или неологизмы помогают сделать оценку живой и запоминающейся.

3. Обращения к читателю. Часто публицистика внедряет в текст формы обращения, присущие устной речи («*Ну что, друзья*», «*Как вы думаете*»), вплоть до вопросно-обращенческих конструкций. Это способствует созданию эффекта «разговора» с аудиторией (вариант коммуникативного приёма парантеза или риторической коммуникации). В современном интернете распространены заголовки с обращениями («*Смотрите, какие сюрпризы готовит погода!*»), которые по форме ближе к устному стилю и направлены на привлечение внимания аудитории.

Таким образом, анализ газетно-публицистических текстов показывает систематическое применение элементов разговорного стиля для решения журналистских задач: сделать сообщение ярким, понятным и максимально вовлекающим. Разговорная лексика при этом может выступать в разных ролях — эпитетов, названий, оценок, междометий — но всегда сохраняет семантическую «разговорность» и экспрессию.

Современные медийные тексты часто смешивают книжный и разговорный пласты: например, после официального вступления может следовать неформальный комментарий, или наоборот, цитата из живой речи дополняет статистические факты. Как отмечают исследователи, такие смешения стилей ведут к размыванию границ между функциональными стилями и «снижению стиля речи» [2, с. 78]. В результате русский публицистический язык становится более «народным», но вместе с тем изменяется семантика многих слов и появляются новые нетрадиционные значения и употребления.

Так, в статье РИА Новости (2020 г.) один из героев говорит: «*Я обычный деревенский парень... а тут — чувак в фуфайке*». Слово «чувак» придает повествованию неформальный оттенок и помогает создать образ простого, искреннего человека.

Аналогичный прием наблюдается в материале «Московского комсомольца» (2025 г.): «Этот хулиган постоянно что-то ворует, — смеётся Кирилл. — То шапку стащит, то телефон утащит». Глаголы «стащить», «утащить» и существительное «хулиган» демонстрируют бытовой характер речи и вызывают улыбку у читателя.

Интернет-журналистика усилила тенденцию к разговорности. В заголовках онлайн-СМИ регулярно встречаются разговорные выражения: «*Депутат отжёл в прямом эфире*», «*Россияне в шоке от новых тарифов*», «*Пенсионерка дала отпор мошеннику*». Подобные заголовки не только информируют, но и эмоционально вовлекают читателя, используя жаргонные и экспрессивные слова («отжёл», «в шоке», «дал отпор»).

Таким образом, разговорная лексика в современном медиадискурсе выполняет несколько функций: эмоционально-оценочную, воздействующую, экспрессивную и прагматическую. Она помогает автору установить контакт с аудиторией, придать тексту динамику и сделать сообщение запоминающимся [3, с. 45].

В публицистическом дискурсе разговорная лексика выполняет важные коммуникативные функции. Она придает текстам экспрессивность и эффект непосредственного общения, облегчает контакт с широкой аудиторией и усиливает идеологическое воздействие автора. Находясь в теле информационно-оценочного высказывания, разговорные слова и обороты могут замещать более формальные конструкции, добавляя колорита и авторской интонации. Одновременно такое использование меняет семантическую «посадку» публицистики: происходит детабуирование языка, «американизация» лексики, рост авторских окказионализмов.

Обзор и анализ показали, что основные типы разговорной лексики — просторечие, жаргон, диалектизмы, фамильярная и бранная речь — присутствуют в современных СМИ в различных жанрах (интервью, репортаж, комментарий, заголовки и др.). В публицистических текстах они чаще всего связаны с эмоциональной или субъективной частью сообщения: например, жаргонизмы и просторечия — с призывами и оценками, диалектизмы — с этнографическим описанием, фамильяризмы — с описанием неформальных ситуаций. При этом журналистский язык остается смешанным: даже в новостях строгого формата могут неожиданно встречаться разговорные метафоры или цитаты.

Таким образом, функционально-семантическая особенность разговорной лексики в российской публицистике заключается в ее двупланной роли: с одной стороны, она вносит в текст неофициальный стиль, близкий к устной речи, а с другой — служит средством экспрессии и оценки. Совокупность этих черт делает разговорный пласт незаменимым в современных СМИ, несмотря на противоречивость его влияния (с одной стороны, оживляя речь, с другой — стремясь к «продвижению» новых, иногда спорных смыслов). Выявленные закономерности указывают на то, что дальнейшее изучение подобных явлений — например, изменение семантики в результате «оживления» публицистики разговорной лексикой — представляет большой интерес для филологов и журналистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баранникова, Л. И. Просторечие как особый социальный компонент языка / Л. И. Баранникова // Язык и общество. — 2018. — № 5. — С. 7-9.
2. Колесниченко, А. В. Практическая журналистика. Учебное пособие / А. В. Колесниченко. — Москва: Изд-во Моск. Ун-та, 2022. — 180 с.
3. Коняхина, О. В. Контекстуально обусловленные лексические средства негативной характеристики человека / О. В. Коняхина. — Москва: Прогресс, 2024. — 206 с.
4. Корконосенко, С. Г. Основы творческой деятельности журналиста: учеб. / С. Г. Корконосенко. — СПб.: Знание, СПб ИВЭСЭП, 2010. — 272 с.
5. Костомаров, В. Г. Тенденции развития современного русского языка / В. Г. Костомаров // Русская языковая школа. — 2020. — № 6. — С. 89-312.

6. Крысин, Л. П. Просторечие / Л. П. Крысин. — Москва: Наука, 2018. — 207 с.
7. Радбиль, Т. Б., Маринова, Е. В., Ращибурская, Л. В. Русский язык начала XXI века: лексика, словообразование, грамматика, текст: Коллективная монография. Нижний Новгород: Издательство Национального исследовательского Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского, 2024. — 325 с.
8. Распопова, Т. А. Некодифицированная социально-оценочная лексика и ее использование в русском языке 80-90-х гг. XX в. АКД / Т. А. Распопова. — Орел: Вышш. шк., 2019. — 278 с.
9. Распопова, Т.А. Просторечные лексико-стилистические средства: принципы и приемы их использования / Т. А. Распопова // Структурно-семантический анализ единиц языка и речи: межвуз. сб. науч. тр. — Тула, 2017. — С. 44-49.
10. Фатюшина, Е. Ю., Семина, О. Ю. Зоонимические метафоры со значением отрицательной оценки человека в речи билингвов // Филологические науки. Вопросы теории и практики. — 2017. — №12. — С. 156-159.
11. Филин, Ф. П. О структуре современного русского литературного языка / Ф. П. Филин // Вопросы языкознания. — 2023. — № 2. — С. 3-12.

Поступила в редакцию 16.09.2025 г.

E. V. Dedova

SEMANTIC FEATURES OF COLLOQUIAL VOCABULARY IN JOURNALISTIC DISCOURSE

This study focuses on the semantic properties of colloquial vocabulary within journalistic discourse. It analyzes the processes of modification of the meanings of colloquial lexemes and expressions, as well as their contribution to the intensification of expressiveness and the construction of the author's point of view. The study identified patterns in the use of colloquial vocabulary in various types of media and assessed its impact on recipients' perception of information. Based on the analysis, conclusions were drawn regarding the functional load and stylistic significance of colloquial elements in journalistic texts. This study draws on the theoretical principles of modern text linguistics and discourse analysis and contributes to a better understanding of the functioning of colloquial vocabulary in mass communication.

Key words: *discourse, journalism, slang, colloquial vocabulary, media.*

Дедова Елена Витальевна.

Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Студент.
E-mail: leNa186hhive@yandex.ru.

Dedova Elena Vitalievna.

Donetsk State University, Donetsk, RF.
Student.
E-mail: leNa186hhive@yandex.ru.

Гладкая Наталия Витальевна.

Кандидат филологических наук.
Донецкий государственный университет,
г. Донецк, РФ.
Доцент кафедры русского языка.
E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

Gladkaya Nataliia Vitaliivna.

Candidate of Philology.
Donetsk State University, Donetsk, RF.
Associate Professor of the Department of Russian
Language.
E-mail: Nata.gladkaya25@yandex.ru

УДК 81'112

DOI:

Т. В. Зуева © 2025

*Российский университет дружбы народов
им. Патриса Лумумбы
(Научн. рук. — д-р пед. наук Е. Н. Стрельчук)*

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В ДОНБАССЕ

Статья посвящена исследованию истории формирования языковой и культурной среды Донбасса, подчеркивая ключевые этапы развития региона начиная с XVII века и заканчивая современностью. Рассматриваются факторы, влияющие на формирование билингвизма и появление региональных особенностей в фонетике, грамматике и лексике местного диалекта. Особое внимание уделяется роли русского языка как основного средства коммуникации и фактора идентификации населения Донбасса.